

“Adenoid gipertrofiyasi boʻlgan bemorlarni koʻrsatkichlarini baholashda raqamli tibbiyotni ahamiyati”

Axmatova Munisa Baxtiyor qizi
MED 56-U talabasi davolash ishi fakulteti
Toshkent Xalqaro Kimyo Universiteti
Ilmiy rahbar: Agzamxodjayev F.X va prof.Arifov S.S

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415452>

Maqsad: Halqum murtagi gipertrofiyasi boʻlgan bemorlarni koʻrsatkichlarini baholashda raqamli tibbiyotning ahamiyatini oʻrganish.

Material va tekshirish usullari: Kuzatuvimiz davomida turli yoshdagi va jinsdagi 10 ta halqum murtagi gipertrofiyasi boʻlgan bemorlar oʻrganildi. Tekshirishlarimiz Toshkent Xalqaro Kimyo Universiteti qoshidagi Kimyo Universiteti Hospitalida olib borildi. Tanlangan bemorlar noeffektiv konservativ terapiyadan soʻng operativ yoʻl bilan adenotomiya amaliyoti oʻtkazgan. Bemorlarda umumiy qon analizi koʻrsatkichlari, bemorlar shikoyatlari va anamnezi oʻrganildi. Maxsus formula orqali allergizatsiya indeksi (AI) ham oʻrganildi. Bu normada 0.68-1.08 gacha hisoblanadi. Lekin allergiyasi bor boʻlgan bemorlarda 2.37 va undan yuqoriga koʻtarilib ketadi. Indeks allergizatsiyani hisoblash uchun: $(\text{Limfotsitlar} + 10) \times (\text{eozonofillar} + 1) / \text{neytrofillar} + \text{monotsitlar}$ shu formuladan foydalanildi. 10 ta bemordan 3 tasi oʻgʻil bola qolganlari mos ravishda qiz bola. Oʻrganilgan bemorlarimizda chaqaloqlar, yaʼni 1 yoshdan 3 yoshgacha boʻlgan bolalar soni 2ta, bogʻcha yoshidagi bolalar (3 yoshdan 6 yoshgacha) 6ta, maktab yoshidagi 7 yoshdan 12 yoshgacha boʻlgan bemorlar 3ta. Hamma bemorlar sogʻlom vaqtda, hech qanday yalligʻlanish belgilari kuzatilmagan vaqtda analizlar topshirishgan. Barcha analizlar va klinik belgilar maxsus vrachlar uchun ishlab chiqarilayotgan “bemorlarda adenoid vegetatsiyasini toʻgʻri baholash” maxsus programmaga kiritilib oʻrganildi.

Natijalar: Tekshirishlar davomida anamnezidan maʼlum boʻldiki 4ta bemorda adenoid vegetatsiyasi tez tez shamollashdan keyin kelib chiqqanligi, bu taxminan 40%ni tashkil qiladi. Qolgan bemorlarda dastlabki belgilar hech qanday yalligʻlanish bilan bogʻliq boʻlmasdan namoyon boʻlgan. Klinikasida asosiy shikoyat burundan nafas olish qiyinligi, xurrak otish boʻlib, bu hamma bemorlarda kuzatilgan. Ular orasida jismonan va aqlan rivojlanish orqada qolishi 4ta bolada, quloqdan doimiy yiringli ajralmalar kelishi 2ta bolada, tungi enurez 1ta bolada, pastki jagʻlar prikussini oʻzgarishi 3ta bolada kuzatilgan. Umumiy qon taxlilida faqat 1ta bemorda sogʻlom holida ham leykotsitlar neyetrofillar hisobiga, miqdori oshishi kuzatilgan boʻlib, qolgan bemorlarda analizlar normal holatga kelgan. Allergizatsiya indeksini tekshirganimizda, faqatgina 1ta bemorda normal koʻrsatkich aniqlanib, qolgan bemorlarda 2,4dan 5,65gacha koʻtarilganligini kuzatildi. Bu olingan koʻrsatkichlar va klinik shikoyatlar tahlili mahsus ishlab chiqarilayotgan “bemorlarda adenoid vegetatsiyasini toʻgʻri baholash” programmaga kiritildi.

Xulosa: olingan natijalardan xulosa qilinadigan boʻlsa, adenoid vegetatsiyasi kelib chiqishi asosan allergiya bilan boʻgʻliqligi koʻrinadi. Bu koʻrsatkichlarni natijasiga qarab turib, bemordagi holatni oldindan baholash va davolashda toʻgʻri taktika tanlash imkoniyatii beradi. Maxsus ishlab chiqarilayotgan programma LOR vrachlari ishini yengillashtirib, koʻrsatkichlarni va klinik taxlillarini kiritishni qulayligi hisobiga bemorda toʻgʻri yoʻnaltirib beradi. Agar bemorlar va shifokor oʻrtasida doimiy aloqa oʻrnatilib turilsa, yuqoridagi kabi asosartlar kelib chiqishi yoqotilib, balki, operativ muolajalarsiz bemor hayoti sifati yaxshilanishiga erishiladi.